

Затилюк Я.В.

Аспірант

Інститут історії України НАН України

Старший викладач

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

“КИЄВО-РУСЬКА ІСТОРІЯ І ПРОГРАМОВІ ЗАВДАННЯ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ”: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ*

Як відомо, Київська Русь припинила своє існування в 1240 р., коли зруйнований Батием Київ перестав бути “столичним градом”. Протягом наступних трьох століть мешканці Києва практично не виявляли жодного інтересу до славного князівського минулого колишньої столиці Русі. Довколишні руїни візуально нагадували всім про наявність у міста давньої історії, однак ніхто не знав, якою вона була і ніхто не брався за те, щоб її розповісти. Іноземці, які за цей час відвідали Київ, як можна побачити із записів Еріха Лясоти, крім огляду руїн міста, могли вдовольнитися лише різного роду містичними легендами¹. Кияни, на відміну від тогочасних мешканців Лондона, а до того ж ще й Риму, не знали навіть, де знаходяться поховання давніх володарів міста². Як читаємо у нотатках іноземців XVI ст., у місті були щиро переконані в тому, що нетлінні тіла у монастирських печерах є похованнями руських князів³. Для іноземців, як і для киян, свідченням давньої історії Києва як “резиденції руських князів” були лише руїни міста, однак це загальне враження, крім легенд про чудеса і богатирів, не було підкріплене бодай якоюсь оповіддю, заснованою на знанні історичних текстів. Утім, протягом першої половини XVII ст. у Києві несподівано почали активно цікавитися давньоруською історією та її героями і, до того ж, церковні автори київського гуртка, сформованого довкола Єлисея Плетенецького, а пізніше Петра Могили, почали активно пропагувати у своїх текстах минуле Києва та його святинь. Дане повідомлення покликане продемонструвати, чому попри тривалий період “забуття” киево-руська історія стала активно цікавити православних церковних книжників і, крім того, – що визначало їхні “дослідницькі інтереси” до і за часів митрополита Петра Могили.

В історіографії прийнято вважати, що інтерес до давньоруської історії щойно з’явився в період підготовки та проголошення у Бресті церковної унії 1596 р., в ході полеміки уніатів з православними⁴. Проте, на нашу думку, найбільше до історії звертались опоненти православних, саме вони намагалися відшукати ще з часів князя Володимира свідчення єдності Київської митрополії з Римом⁵. Православні автори натомість вдаються виключно до аргументів юридичного характеру: апелюють до порушених давніх прав “народу руського”, чим є окремий статус Православної Церкви⁶. І схоже, лише полемічний трактат Кревзи “Про єдність Церкви Божої” (1617) і особливо необхідність для православних пояснити висвячення Іова Борецького єрусалимським патріархом Феофаном (1620) спровокувало православних книжників звернутися до історії Церкви і Русі загалом. Обґрунтувати законність існування Православної церкви (особливо відновленої Київської митрополії 1620 р.) можна було шляхом демонстрації самобутності руського православ’я – розповісти історію хрещення Русі, походження її традицій від Константинополя, відкинути “історичні аргументи” уніатів про залеж-

¹ Доречно згадати легенди про магічне дзеркало, яку записав посланець імператора: Лясота Еріх. Щоденник // Жовтень, 1984. – № 10. – С. 100-101.

² Йдеться про тогочасних європейських істориків та антикварів з розшуку, систематизації та публікації “старожитностей” і давніх хронік, а також створення детальних нарисів з історії міста чи окремих його споруд (наприклад, “Britannia” Вільяма Камдена). Про це ширше у: *Woolf D.* The Social Circulation of the Past. English Historical Culture 1500–1730. – Oxford, 2003; *Haskell F.* History and its Images. Art and the Interpretation of the Past. New Haven, London, 1995. – P. 23-46.

³ Див. нотатки Сарніцького у: Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – Отд. 2. – К., 1874. – С. 9, 12. Також у: Мартин Груневерг і його опис Києва (пер. Я. Ісаєвича) // Всесвіт. – 1981. – № 5. – С. 207-211.

⁴ Див. узагальнення поглядів істориків на цю проблему у: *Савченко С.* Давня Русь у полемічній літературі кінця XVI–XVII століття. – Дніпропетровськ, 2007.

⁵ Йдеться, зокрема про текст: Skarga Piotr. O rzadzie y iedności kościoła Bożego pod iednym pasterzem y o greckim y ruskim od tey iedności odtapieniu. – Kraków, 1590.

⁶ Див. тексти: Апокрисис.. Христофора Филалета (1597) та “Ключ царства небесного” Герасима Смотрицького (1587). Опубл. у: АЮЗР. – К., 1887. – Ч. 1. – Т. 7. – С. 232-246.

ність київського митрополита від Риму. Саме задля цього вперше звертається “до Нестора” (а насправді, виключно до текстів польських хронік) Захарія Копистенський у своїй “Палінодії” (1621), однак цей його текст ще в руслі традицій “Апокрисису” Філалета є насиченим юридичною лексикою для аргументації власної правоти. З іншого боку, незалежно від полеміки з уніатами, православні книжники намагалися “віднайти” справжнє обличчя Православної Церкви, що в свою чергу, спровокувало вдатися до розшуків інформації про руських святих, початки і розвиток традицій православ’я, а відтак і до історії “старожитної” Русі загалом. Те, що ці спроби також мали місце, демонструє видання “Анфологіону” (1619), в якому до стандартного тексту молитви і церковної проповіді за відомих руських святих (княгині Ольги, князя Володимира, Бориса, Гліба, печерських святих Антонія і Феодосія) було додано стислу історичну інформацію про них¹. Поряд з підготовкою коротких історичних довідок про руських святих для православної пастви, з-поміж самої спільноти церковних книжників починають поширюватися тексти літописів і польських хронік². В результаті, саме в їхньому середовищі створюються і поширюються перші великі історичні наративи, такі як Густинський літопис і т.зв. Український хронограф.

Густинський літопис, створений між 1624–1627 рр., гадаю, Захарією Копистенським³ подає систематичний виклад історії Русі від Ноя до часів унії, де головними героями є не лише князі, як у “літопису Нестора” (посиланнями на якого рясніє пам’ятка), але і руські святі та мученики. Цей факт і детальна увага Копистенського до подій сакральної історії Русі видають його основне завдання – не просто розказати історію Русі, але ствердити унікальність православної традиції, зібравши докупи всю потрібну для цього історичну інформацію. Автор Українського хронографа (1630) натомість виклад історії Русі вмонтовує в контекст всесвітньої історії, таким чином у читача формується враження про старожитність релігії “народу руського” як одного з рівноправних нащадків давніх біблійних народів⁴. Згадані наративи демонструють різні моделі історіописання ранньомодерних київських авторів.

Перебування Петра Могили на чолі Київської митрополії (1632–1647) історики називають “могилянською добою”, розуміючи під цим важливі зміни в Православній Церкві (упорядкування правил життя церкви і літургійних практик, освітні реформи, заходи з книгодрукування і т.ін.). В ідейному плані реформи Могили були задекларовані як відновлення “старожитного православ’я”, а відтак, могилянським авторам треба було продемонструвати, яким воно було колись. З іншого боку, тогочасні друковані тексти по суті пропагували місцеві київські святині і формували уявлення православної пастви про власних святих і про свою церкву загалом. В обох випадках, могилянські автори зверталися до киево-руського минулого. Для того, щоб зрозуміти, наскільки їм для цього могли допомогти знання з історії, розглянемо найбільш показові з тогочасних пам’яток – друкованих видань “Патерикона” Косова (1635) і “Тератургеми” Кальнофойського (1638)⁵, а також до рукописного тексту “Патерикона Києво-Печерського” у редакції лаврського архімандрита Йосипа Тризни (1649-1655)⁶.

¹ У виданні подібна інформація відділена від тексту проповіді окремим шрифтом. Використано примірник київського видання “Анфологіону” 1619 р., що зберігається у відділі стародруків Російської Національної бібліотеки.

² Вже на початку XVII ст. у Києві зроблено переклад з видання Хроніки Мацея Стрийковського (1582), окремі повідомлення якого правлено за текстом, близьким до Софійського літопису: *Толочко О.* Український переклад “Хроніки” Мацея Стрийковського з колекції О. Лазаревського та історіографічні пам’ятки XVII ст. // ЗНТШ. – Т. 231. – 1996. – С. 158-181. Крім того, ще до появи в Києві Хлебніковського списку Іпатіївського літопису у Києво-Печерському монастирі послуговуються Тверським збірником як інформацією при створенні тексту підручної грамоти Андрія Боголюбського для доказів ставропігії і земельної власності монастиря: *Затилук Я.* Грамота Андрія Боголюбського Києво-Печерському монастирю // *Ruthenica*. – К., 2008. – Т. 7. – С. 215-236.

³ Про автора і час створення літопису ширше див.: *Толочко О.П.* Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Густинський літопис // Український археографічний щорічник. – 1999. – Вип. 3-4. – С. 160-161.

⁴ У Хронографі сюжети з історії хрещення Русі, її князів та святих, розказані на фоні всесвітньої історії після оповідей дей про “панство римське” і “грецьке”, що, серед іншого, дозволяло вигідно вписати Русь до кола самобутніх християнських народів і доводити “старожитність” і рівність Православної Церкви щодо католицької традиції. Аналіз тексту хронографа здійснено за його двома списками, що зберігаються у: ІР НБУВ. – Ф. I, 171; ОР РНБ. – Ф. IV. 688.

⁵ Репринтне видання обох текстів у: *Harvard Library of Early Ukrainian Literature*. – Volume IV. *Seventeenth Century Writings on the Kievan Caves Monastery*. – Cambridge: Mass., 1987.

⁶ ОР РНБ. – Ф. 304. – № 714.

Згадані вище два друковані польськомовні видання мали прославити по всій Речі Посполитій найголовніші руські православні святині (насамперед Києво-Печерський монастир), продемонструвавши факти їх чудотворності від давніх часів і дотепер. При цьому авторам обох текстів було важливо не лише представити факти чудес і подвигів монастирських святих, але і засвідчити кожен з них інформацією з “давніх хронік і літописців”. Сильвестр Косов, наприклад, міг би обмежитися перекладом житій святих Києво-Печерського патерика, що могли б бути надійним свідченням про Божу благодать по відношенню до Лаври і до православ'я загалом. Однак у його редакції “*Żywoty śś. Oyców Pieczarskich...*”, як задекларовано вже у назві твору, “*obiasniony... z Greckich, Łacińskich, Słowiańskich y Ruskich pisarzy*”. І справді, після окремих житій (наприклад, Антонія, Феодосія, Никона і Нифонта) були вміщені “*Annotationes onomasticae*”, що, по суті, оповідають про київських князів та різні події, сучасних герою відповідного житія. Таким чином, печерський святий і його подвиг були засвідчені історичним часом – а це для тогочасного читача (прихильника чи опонента православних) було доказом автентичності житій. Пригадування минулого дозволяло Афанасію Кальнофойському засвідчити “історичними датами” оповіді про випадки чудотворності у Києво-Печерській Лаврі у період давньоруських князів.

Особливою пам'яткою, що створена у рамках тогочасної ідейної програми Петра Могили, можна вважати рукописний “Патерикон Києво-Печерський” Йосипа Тризни. Порівняно з редакцією Косова цей текст незвичний з огляду на те, що життя печерських святих вмонтовано до історичного нарративу Русі від Ноя і до Батия. Але автор викладає лише основну інформацію про київських князів, йому важливо зібрати з давньоруських літописів все, що стосується митрополитів, єпископів і святих руської церкви. Очевидно, він виходив з наступних міркувань – продемонструвати не лише сакральну історію найбільшої православної обителі, але й зібрати історичні факти, що в сумі своїй свідчили б про самодостатність руського православ'я і про апостольський статус Православної Церкви з центром у Києві. І цим, до речі, текст “Патерикона Києво-Печерського” подібний до Густинського літопису. Проте Тризна засвідчує апостольський статус Православної Церкви не лише темами про яфето-роське коріння, про роцтво апостола Андрія, п'ятиразове хрещення Русі, що були звичними в ідейному арсеналі Копистенського та могилянських авторів¹. Адже він намагається показати за допомогою підбору історичних прецедентів з наявних на той час у Києві текстів літописів, що в Православній Церкві ще за киеворуських часів жили за апостольськими правилами². Варто також зауважити, що через “історизм” Тризни життя печерських святих у його редакції модифіковані в історичні біографії, з оповіддю не лише про подвиг, але й про діяльність святого і сучасних йому князів та церковних ієрархів³.

Насамкінець зазначимо, пошвавлення інтересу до киево-руської історії протягом XVII ст. зумовлювалось не лише пошуками історичних аргументів православними книжниками для полеміки з опонентами, але й спробами осмислити історичну самотність Православної Церкви. Але загалом для могилянських авторів киево-руська історія мала статус аргументу, саме “історичними фактами” тоді намагалися засвідчити унікальність православної традиції, її святих і апостольський статус руської церкви. З іншого боку, особливості текстів київських авторів ранньомодерної доби доцільно також розглядати в рамках моделей історіописання і полеміки католицьких і протестантських істориків епохи Контрреформації. Крім того, відомі факти щодо пошвавлення інтересу до історії, пошук історичних старожитностей і реставрації давньоруських храмів, здійснені з ініціативи Петра Могили, надаються на порівняння з практиками діяльності тогочасних європейських антикварів.

¹ Про це докладніше у: *Яковенко Н.* Символ “Богохранимого града” у пам'ятках київського кола (1620–1640 рр.) // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 296–330.

² Для цього у тексті підібрано історичні прецеденти про обрання єпископів, про церковне життя “за давніми апостольськими звичаями” і т.ін.

³ Про інформативне начало в редакції Тризни див.: *Ісіченко Ю.* Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII століття – К., 1990. – С. 68–76.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев И.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011